

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 254 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woosyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suxsoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri	192
<i>Qodirova Zebuniso Malikovna</i>	
Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization	197
<i>Babayeva Lola Ibragimovna</i>	
Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi	202
<i>M. X. To'xtamisheva</i>	
Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari.....	207
<i>Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi</i>	
Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish	211
<i>Adashova Guljaxon Muxammadjonovna</i>	
STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari	215
<i>G. B. Maxmudova</i>	
Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari	219
<i>Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li</i>	
Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish	223
<i>Jumanazarova G. U.</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari	227
<i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi</i>	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	230
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi</i>	
Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari	233
<i>Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi</i>	
Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish	238
<i>Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi</i>	
Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды	242
<i>Скрыльников Юрий Степанович</i>	
Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов.....	246
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar	250
<i>U. A. Jumanazarov</i>	

ДИНАМИКА СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Тиллашайхова Хосият Азаматовна

Доктор психологических наук, и.о. профессор.
Национальный педагогический университет
Узбекистана заведующая кафедрой “Психология”

Аннотация: Статья посвящена психологическим особенностям современных студентов как условию формирования будущего специалиста. В статье выявлены психологические особенности современных студентов, обучающихся в вузах. На основе изученной информации о психологических особенностях студентов обоснована необходимость комплексного подхода к формированию будущих специалистов.

Ключевые слова: психологические особенности, динамика, благополучие, профессионально-личностный рост, обучение, студенты.

Annotatsiya: Maqola zamonaviy talabalarning psixologik xususiyatlarini bo'lajak mutaxassisni shakllantirish sharti sifatida tahlil qilishga bag'ishlangan. Maqolada oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarning psixologik xususiyatlari aniqlangan. Talabalarning psixologik xususiyatlariga oid o'rganilgan ma'lumotlar asosida bo'lajak mutaxassislarni shakllantirishda kompleks yondashuv zarurati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: psixologik xususiyatlar, dinamika, farovonlik, kasbiy-shaxsiy o'sish, ta'lim, talabalar.

Abstract: The article focuses on the psychological characteristics of modern students as a condition for the formation of a future specialist. It identifies the psychological characteristics of university students. Based on the analyzed information, the article substantiates the necessity of a comprehensive approach to training future specialists.

Key words: psychological characteristics, dynamics, well-being, professional and personal growth, education/learning, students.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из характеристик личности студентов, которая играет важную роль в обучении и реализации возможностей профессионального самоопределения, – это локус контроля личности, или уровень субъективного контроля - УСК. Изучение уровня субъективного контроля студентов актуально, поскольку самостоятельность в профессиональном становлении является важным аспектом, определяющим успешность в будущем.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Понятия “контроль” и “самоконтроль” рассматривали К. Нартова-Бочавер, Б. Д. Карвасарский, В. С. Безрукова и многие другие исследователи. Общий вывод из этих работ позволяет определить, что самоконтроль осуществляется человеком на основе сопоставления себя, своих чувств и эмоций с существующими нормами и представлениями общества, вследствие чего со временем человек перестаёт нуждаться во внешнем контроле и использует внутренний самоконтроль. Понятие “локус контроля” введено Дж. Роттером в 1954 году в труде “Ожидания и действия: модели ожидаемой ценности в психологии”, где он предложил различать людей по принципу того, как они локализуют контроль над различными событиями, и, таким образом, выделил два типа контроля – внешний и внутренний, определив соответствующие им типы личности – экстернальный и интернальный. Дж. Роттер разработал определённую шкалу, по которой можно определить, к какому типу локализации, или локусу контроля, относится человек. Данная локализация является универсальной относительно любых жизненных ситу-

аций и событий, с которыми сталкивается человек. Особую значимость характеристики субъективного контроля приобретают в период обучения в вузе, поскольку они проявляются в способности самостоятельно ставить и решать задачи как личного, так и профессионального уровня, контролируя своё поведение и деятельность.

Научные работы последнего времени, касающиеся исследования локуса контроля у студентов, посвящены различным аспектам. В исследованиях Е. В. Крутых и М. М. Мишиной изучалась взаимосвязь локуса контроля с самоактуализацией и жизнестойкостью. Л. В. Мамедовой изучались методы и приёмы развития внутреннего локуса контроля у лиц старшего подросткового возраста. Возможности оказания консультативной помощи студентам в формировании интернального локуса контроля в процессе обучения в вузе изучались В. Г. Галетиной, а особенности временной перспективы студентов с разным уровнем локуса контроля – Н. М. Сараевой. Подводя итог обзору литературы, необходимо констатировать, что уровень субъективного контроля студентов изучается не только как самостоятельный предмет исследования, но и в связи с другими компонентами самосознания.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для изучения уровня субъективного контроля (УСК) у студентов 1-го и 4-го курсов мы применили методику Дж. Роттера “Опросник уровня субъективного контроля” в адаптации Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной, А. М. Эткинды и исследовали обобщённый показатель общей интернальности (Ио); показатель интернальности в области достижений (Ид), а также показатели, характеризующие УСК в таких сферах жизнедеятельности, как профессиональная (Ип) и межличностные отношения (Им).

Таблица 1: Результаты по УСК студентов 1 курса по интернальности в % (n=456)

№	Шкала	Уровни		
		Высокий	Средний	Низкий
1	И – общая	16,35	62,26	21,37
2	И – достижения	6,97	64,65	28,07
3	И – неудачи	7,38	62,54	29,07
4	И – производство	0,87	58,16	39,95

Как видно из результатов, представленных в таблице 1, интернальность общая и связанная с профессиональной сферой (достижения, неудачи и производство) в основном представлены на среднем уровне; далее по количеству респондентов доминирует низкий уровень интернальности по всем шкалам. Высокий уровень интернальности представлен малым охватом студентов-первокурсников: общая – 16 %, а интернальность производства – менее одного процента (0,87 %), что свидетельствует о том, что студентам свойственно объяснять свои достижения и неудачи внешними факторами – другими людьми и обстоятельствами. Менее 20 % студентов первого курса считают, что то, как складывается их жизнь, зависит от их собственных усилий, стараний и возможностей.

Таблица 2: Результаты по УСК студентов 4 курса в % (n=416)

№	Шкала	Уровни		
		Высокий	Средний	Низкий
1	И – общая	13,19	64,3	21,51
2	И – достижения	11,53	64,44	24,03
3	И – неудачи	19,09	58,33	22,18
4	И – производство	10,09	60,47	27,94

В таблице 2 представлены результаты по методике УСК студентов 4-го курса. Так же, как и у первокурсников, доминируют средние показатели, однако результаты высокого уровня интернальности, за исключением общей, выше, чем у первокурсников. Особенно заметны различия, связанные с профессиональной сферой. Поэтому нами был проведён анализ на предмет статистической значимости различий результатов студентов 1-го и 4-го курсов.

Таблица 3: Значимость различий результатов по интернальности общей и, связанной с профессиональной сферой у студентов 1-го и 4-го курсов (Спирмен)

№	Шкалы	Сред. Ариф		Сред. квадр. Отклонение		Коэф. Кор.
		1 курс	4 курс	1 курс	4 курс	
1	И – общая	52,33	53,15	3,09	3,39	,170
2	И - достижения	14,32	14,70	1,27	1,49	,716**
3	И – неудачи	14,27	14,40	1,18	1,27	,903**
4	И - производство	11,77	11,97	1,14	1,18	,538**

 Примечание: **- уровень значимости при $p < 0,001$

Как видно по результатам статистического анализа, значимые различия выявлены по трём шкалам: в сфере интернальности достижений, неудач и производства (интернальность в профессиональной области); при этом интернальность выше у студентов 4-го курса по сравнению с данными студентов первого курса. Эти результаты свидетельствуют о положительной динамике в сфере определения локуса контроля у студентов. Иными словами, можно констатировать, что к выпускному курсу у студентов формируется понимание того факта, что то, как складывается профессиональная деятельность, достижения и возможные неудачи, в большей степени зависит от самого человека. Однако следует отметить, что это характерно лишь для 10 % студентов на уровне высокого показателя, тогда как более половины остаются на среднем уровне интернальности, а для почти трети (28 %) выпускников характерна экстернальность, т. е. достижения, неудачи, да и в целом то, как складывается их профессиональная деятельность, зависят, с их точки зрения, от внешних факторов – обстоятельств и других людей.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Шкала “Экстернальность/интернальность в профессиональной деятельности педагога”. Учитывая тот факт, что в методике Дж. Роттера шкала интернальности в производственной сфере рассчитана на любую трудовую деятельность, мы, основываясь на принципах автора методики “УСК”, создали ещё одну шкалу, утверждения которой ориентированы на специфику педагогической деятельности. Ещё раз стоит вернуться к тому, что методика Джулиана Роттера диагностирует локализацию контроля над значимыми событиями, другими словами – уровень личной ответственности. Под “локусом контроля” понимается устойчивая личностная характеристика, отражающая предрасположенность человека объяснять причины событий внешними или внутренними факторами. Интернальный локус контроля в педагогической деятельности предполагает, что ответственность за качество образования и поведение школьников приписывается самому педагогу. Педагог считает, что происходящие события зависят прежде всего от его профессионально значимых личностных качеств (компетентности, целеустремлённости, уровня способностей и т.п.) и являются закономерным следствием его собственной профессиональной деятельности. Экстернальный тип предполагает, что педагог убеждён: его успехи и неудачи зависят прежде всего от внешних обстоятельств – условий образовательной среды, действий других людей, а именно от атмосферы семьи школьника, особенностей семейного воспитания, администрации школы и т.д.

При создании шкалы “Экстернальность в профессиональной деятельности педагога” особое внимание было уделено тому, насколько педагог “снимает” с себя ответственность в связи с представлением о том, что:

- качество образования в большей степени зависит от отношения ученика к занятиям, что нивелирует такую профессиональную функцию педагога, как формирование учебной мотивации у учащихся;
- поведение учащихся зависит от воспитания в семье, а не от усилий педагога;
- невозможно улучшить поведение ребёнка и его успеваемость без поддержки семьи;
- на подрастающее поколение влияет множество различных обстоятельств, поэтому усилия педагогов часто оказываются бесполезными.

Обобщающая позиция заключается в следующем: успехи на работе в большей степени зависят от удачного стечения обстоятельств, чем от личных способностей и усилий педагога. Анализ значимых личностных качеств педагогов, обеспечивающих их профессиональную успешность, осуществлённый И.В. Дубровиной, Л.М. Митиной и их последователями, убедительно показывает, что к ним относятся такие качества, как любовь к детям, эмпатия, ответственность, чуткость и др. [2; 3].

Д.В. Бердникова, А.А. Печёркина, Э.Э. Сыманюк связывают профессионализм педагога и эффективность его деятельности с определённым набором личностных качеств. Авторами описана уровневая модель профессиональной активности, высшим уровнем которой определена активность на уровне личности, характеризующаяся стремлением к самоактуализации, к смыслу и к общности^[1, с. 425].

В диссертационном исследовании Р.И. Суннатова пишет, что данные характеристики во многом объясняют природу взаимодействия самоотношения и саморегуляции, однако недостаточно глубоко раскрывают действенную функцию эмоционально-ценностного отношения к себе. Остаются неясными реальные причины, в силу которых обеспечивается самореализация личности, или, напротив, запускаются процессы, тормозящие самореализацию и самоактуализацию. Эмоционально-ценностное отношение к себе, характеризующееся конгруэнтностью и самопринятием, Р.И. Суннатова определяет как конструктивную самооценку, способствующую самодвижению и саморазвитию личности. «Оно возможно, даже если самооценка “занижена и неустойчива” – это широко используемые термины, описывающие характеристики самооценки». Тем не менее “низкая” самооценка может и не становиться барьером для личностного развития человека, поскольку самопринятие как эмоционально-интегральная характеристика, выражающая в данном случае веру в себя, является своеобразным источником самодвижения и саморазвития личности. Деструктивно-эмоциональное отношение, характеризующееся неприятием себя, внутренним конфликтом, становится тем личностным внутренним барьером, который приводит к деформации или блокировке саморазвития и самореализации^[4, с. 42]. Следующим существенным различием является тот факт, что характеристики конструктивности/деструктивности, описывающие интегральное эмоциональное отношение к себе, дают возможность определить их действенную функцию [там же].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подсчёт показателей веры в себя между двумя группами – первых и четвёртых курсов – с помощью коэффициента корреляции составляет 0,695 (Спирмен при уровне значимости $p < 0,001$), что является достаточно высоким показателем статистической значимости различий. Этот результат свидетельствует о том, что студенты 4-го курса испытывают большее доверие к своим возможностям и в большей степени, чем студенты 1-го курса, верят в себя и свои способности справляться с существующими жизненными и профессиональными трудностями. Однако важно отметить, что выявленная особенность относится лишь к 10 % студентов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что период обучения в вузе способствует позитивным изменениям в системе самоотношения у студентов.

Первокурсники, поступив в вуз и находясь в ситуации адаптации к новым жизненным условиям, в определённой мере могут испытывать сомнения в себе и в правильности своего поведения. К концу обучения студенты обретают необходимое принятие себя и веру в свои возможности. Однако это свойственно незначительной части студентов – лишь немногим более 10 %. Наибольшая представленность наблюдается на среднем уровне: более чем у 70 % студентов выявлен средний уровень веры в свои возможности.

Список использованной литературы:

1. Бердникова Д.В., Печеркина А.А., Сыманюк Э.Э. Модель профессиональной активности педагога // Наука – образование – профессия: системный личностно-развивающий подход / Под общ. ред. Л.М. Митиной. – М.: Издательство “Перо”, 2019. – С. 423–426.
2. Дубровина И.В. Психологические аспекты психического здоровья детей и школьников // Руководство практического психолога: Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы / Под ред. И.В. Дубровиной. – М.: ИЦ “Академия”, 1997.
3. Митина Л.М. Система “Наука – образование – профессия” как стратегический ресурс и инновационная реализация развития человеческого капитала в обществе XXI века // Наука – образование – профессия: системный личностно-развивающий подход / Под общ. ред. Л.М. Митиной. – М.: Издательство “Перо”, 2019. – 559 с. [Электронное издание]. – С. 5–12. – URL: http://www.pirao.ru/upload/iblock/0eb/SBORNIK_PI_RAO_2019_2.pdf
4. Суннатова Р.И. Индивидуально-типологические особенности мыслительной деятельности: автореф. дис. ... д-ра психол. наук. – Ташкент, 2001. – 47 с.
5. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М.: Лабиринт, 1999. – 352 с.
6. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М.: Владос, 1999. – 360 с.
7. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. – СПб.: Питер, 2008. – 400 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.